

Determinazione del contenuto di carotenoidi nel gelato addizionato con estratto di carota liofilizzato mediante spettroscopia NIR.

Daniela Summa^{1*}, Stefania Costa¹, Elena Tamburini¹

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, Università di Ferrara, Via Luigi Borsari, 46, 44121, Ferrara, daniela.summa@unife.it; stefania.costa@unife.it; tme@unife.it

*Autore corrispondente

L'interesse per lo sviluppo di nuovi prodotti da parte dell'industria alimentare è in costante aumento e diventa sempre più impegnativo grazie alla maggior consapevolezza dei consumatori riguardo agli healthy foods. I latticini, come gelati e yogurt, sono considerati alimenti nutrienti ed hanno un grande potenziale per la possibilità di incorporare bioattivi (Rizk et al., 2014). L'utilizzo di composti naturali, come i carotenoidi, nei gelati risulta vantaggioso grazie ai loro effetti benefici sulla salute, in quanto possiedono caratteristiche antiossidanti e grazie all'attività della pro-vitamina A. Ciò li renderebbe dei possibili candidati come superfoods innovativi (Rajarajan et al, 2019). L'obiettivo del lavoro di ricerca è quello di sviluppare un gelato addizionato con carotenoidi mediante aggiunta di estratto di carota liofilizzato prima della fase di mantecazione e testare la shelf-life del prodotto, essendo nota la scarsa stabilità dei carotenoidi esposti alla luce e all'aria. L'estrazione di carotenoidi da matrici di grasso per l'analisi chimica tradizionale comporta procedure lunghe e laboriose, soprattutto perché nell'estratto di carota alcuni componenti sono altamente lipofili mentre altri sono solubili in acqua. La spettroscopia NIR può rappresentare una valida alternativa per la quantificazione dei carotenoidi incorporati nel gelato alla vaniglia, in modo rapido e non distruttivo. La calibrazione è stata costruita analizzando gli spettri di campioni di gelato addizionati con estratto di carota a concentrazioni note, nell'intervallo 0-6 mg / L di carotenoidi ($R^2 = 0,8813$; $SEC = 0,6944$). La validazione esterna è stata eseguita con campioni di gelato addizionati di 4 mg / L di carotenoidi e lasciati in gelateria per 48 ore, campionando a intervalli di 6 ore. Dalle analisi NIR, risulta evidente come la concentrazione di carotenoidi rimane stabile fino a 24 ore dopo l'aggiunta, prima di mostrare una leggera diminuzione, ma sempre al di sopra della dose giornaliera consigliata.

Parole chiave: gelato addizionato, carotenoidi, capacità antiossidante

RIFERIMENTI

- Rizk, E. M., El-Kady, A. T., El-Bialy, A. R. (2014). Characterization of carotenoids (lyco-red) extracted from tomato peels and its uses as natural colorants and antioxidants of ice cream. *Annals of Agricultural Sciences*, 59(1), 53-61.
- Rajarajan, G. (2019). Development of Carotene Enriched Functional Ice Cream. *Journal of Livestock Research*, 9(1), 226-230.